

O'ZBEKISTONDA TABIIY FANLARDAN XALQARO BAHOLASH BO'YICHA TIMSS VA PISA BUYICHA O'QUVCHI YOSHLARDA HAYOTIY BILIMLARINI OSHIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595101>

Soatova Gulhayo Ibrohim qizi

Karmana tumani 9-maktabning

fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu tezis –TIMSS topshiriqlari asosida o'quvchilarning tabiiy fan bo'yicha ta'lim yutuqlarini baholash|| xususida bo'lib, unda tabiiy fanning mazmun-mohiyati, PISA tadqiqotlari bo'yicha tushunchalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *TIMSS; PISA buyicha o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini orttirish; xalqaro baholash dasturini amaliyotda qo'llash; o'quvchilarni bilimga bo'lgan motivatsiyasini oshirish.*

XXI asrda insoniyat oldida turgan muammolar ilmiy tafakkur va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan innovatsion yechimlarni talab etishi shubhasiz. Jamiyatga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda zarur bo'ladigan innovatsiyalarni rivojlantiradigan va ilmiy tadqiqotlar olib boradigan ilm egalari, olimlar kerak. Aytish mumkinki, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik tayanch kompetensiya sanalib, tabiiy fanlarni o'qitishning asosiy maqsadidir. Tabiiy fanlarga asoslangan bilim hamda ko_nikmalar har bir shaxsning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatida katta ahamiyatga ega, ilm-fan va unga asoslangan texnologiyalarni tushunish esa –yoshlarni hayotga tayyorlash||da markaziy o'rinni egallaydi.

O'quvchilarning bilim va malakasini umumiy ravishda tahlil qilish mamlakatdagi ta'lim sifati darajasini belgilaydi. Shu maqsadda o_quv yili davomida har bir ta'lim muassasasida ichki va tashqi monitoring o'tkazib boriladi. Uning natijasiga ko'ra, eng namunali maktablar ketma-ketligi, o'qituvchilar salohiyati va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi aniqlanadi. Bu jarayon ta'lim taraqqiyotini belgilovchi muhim mezon bo'lgani uchun Xalq ta'limi vazirligi tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari bilimini baholash bo'yicha xalqaro dasturlarni amaliyotga joriy etish maqsadida ilk qadamlar tashlandi. Ya'ni, o'quvchilar bilimini xalqaro talablarga yetkazish, unga mosligini o'rganib borish maqsadida PISA(Programme for International Student Assesment), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) kabi baholash dasturlarini qo'llash rejalashtirilmoqda. Boshlangich sinf o'quvchilarining tabiiy fanlar xususida savodxonligini oshirishda TIMSS Xalqaro baholash dasturining o'rni beqiyosdir. TIMSS xalqaro tadqiqoti har 4 yil davomida 4- va 8-sinf o'quvchilarining

ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularning bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi.

Tabiiy fanlarga asoslangan bilim hamda ko'nikmalar har bir shaxsning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatida katta ahamiyatga ega, ilm-fan va unga asoslangan texnologiyalarni tushunish esa –yoshlarni hayotga tayyorlashda markaziy o'rinni egallaydi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g'oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. O'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini rivojlantirishda dars va darsdan tashqari o'qish soatlarida, to'garak mashg'ulotlarida, takrorlash darslarida yuqorida qayd etilgan TIMSS Xalqaro baholash dasturi topshiriqlaridan foydalanish muhim omil sanaladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-dekabrda 997-sonli qaroriga asosan shu yili Respublikamizning 10000 dan ortiq maktablaridan 100 dan ortiq maktablar tanlab olindi va o'quvchilarning aniq, tabiiy va o'qish savodxonligi hamda kreativ fikrlash bo'yicha bilimlari sinovdan o'tkazildi. Albatta bunday tadqiqotlarga O'zbekistonimizning a'zo bo'lgani va ishtirok etgani o'quvchilarimizning ertaga hayotga tayyorlashda mustaqil fikrlashini oshirishga yaxshilashga kata foyda beradi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda –Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 997-sonli qarori
2. Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahriri 2020-yil 23-sentabr
3. O'zbekistonda Yangi Taraqqiyot davrida ta'lim tarbiya va ilm fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida PF-6108 2020yil 6-noyabr